

ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (ПЗП), МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКСАЛАТОМ МАГНИЯ

Кенжаев Даврон Ражабович

д-р филос. (PhD), доц.

Турдимуродов Отабек Бахтиёр ўғли

Абухалилова Кумуш Абдусодик кизи

Алимардонов Илхом

Жалилов Жавохир

преподаватель, Термезский государственный университет,

Республика Узбекистан, г. Термез

otabekturdimurodov19@gmail.com

Абстрактный. Исследованы закономерности физико-механических свойств ПЗП, модифицированного оксалатом магния. Определены оптимальные условия синтеза оксалата магния. Полученный результат исследовали с помощью инфракрасного спектра. Оксалат магния добавляли к полиэтилену низкой плотности (ПЗП) и исследовали его прочность на разрыв. Изучена зависимость концентрации наполнителя от физико-механических свойств полимерных композитов с нанонаполнителями.

Ключевые слова. Оксалат магния, оксалат меди (II), оксалат алюминия, полиэтилен низкой плотности (ПЗП), наночастицы, композит, наполнитель, полиэтилен.

При разработке наполнителей, пластификаторов, добавок, модификаторов и антипиренов в мировом масштабе несомненный интерес представляют наночастицы на основе производных многоосновных кислот. Сегодня спрос на нанокompозиты в области химии составляет значительную часть объема их производства. Несмотря на то, что доля наночастиц в химической промышленности очень мала, спрос на модификаторы на их основе резко возрастает. Причиной этого являются их высокие физико-механические и эксплуатационные свойства, устойчивость к агрессивным средам и возможность использования в широком диапазоне температур.

П.Ж.Тоджиев и др. определили улучшение физико-химических и механических свойств полиэтилена при использовании дисперсного базальта в качестве наполнителя для создания композиционных материалов с полимерной матрицей, а также доказали возможности использования полученной полиэтиленовой композиции в широком диапазоне [1, С. 62-65].

В исследованиях Р. Асматулу и др. изучение влияния добавок на физико-механические свойства полиэтилена низкой плотности показало, что композиционные материалы делятся на металлические и неметаллические матрицы, металлические композиционные материалы имеют ряд преимуществ перед полимерными материалами, такие как высокая рабочая температура, хорошая изотропность и высокая стабильность свойств в процессе эксплуатации и изучено, что он отличается устойчивостью к эрозии. Также сравнительно высока доля тех, кто считал важным преимуществом металлических композиционных материалов при их приготовлении, формировании, термической обработке, придании формы соединениям и нанесении покрытий [2, С. 62-65].

Дэн Сипрари и др. показали, что композиционные материалы на неметаллической основе имеют лучшую технологичность, меньшую плотность и во многих случаях более высокую удельную прочность и жесткость по сравнению с композиционными материалами на металлической основе. ценные свойства, такие как высокая коррозионная стойкость, хорошая теплозащита и композиционный материал с амортизационными свойствами, антифрикционными и фрикционными свойствами, а также неметаллическая матрица, за исключением органических волокон, при этом считается, что в компонентах отсутствует переходный слой из-за их быстрого закалка и низкий коэффициент диффузии. Изучившие, что матрица между волокном и матрицей имеет адгезионный характер и существует за счет молекулярного взаимодействия, поэтому использование наполнителей в качестве модификаторов в композиционных материалах увеличивает силу молекулярного взаимодействия, что увеличивает критическое поверхностное натяжение волокна [3, С. 62-65].

В своих исследованиях Д.Р. Кежаев синтезировал нанометровые частицы оксалатов меди (II), магния и алюминия на основе местного сырья, получил полимерные композиционные материалы на основе оксалатов меди (II), магния и алюминия и определил их свойства [4, 44 б].

Определение прочности образцов на разрыв. Прочность на разрыв определяли в аппарате со скоростью 20 мм в минуту. Образец полиэтилена низкой плотности, изготовленный из композиционного материала, исследовали на соответствие требованиям государственного стандарта по показателям прочности на разрыв (ГОСТ 11262-80).

Благодаря быстрому затвердеванию и низкому коэффициенту диффузии композиционные материалы не имеют переходного слоя между компонентами. Поэтому использование нанонаполнителей в качестве модификатора в композиционных материалах приводит к увеличению прочности молекулярного

взаимодействия, которое увеличивается с увеличением критического поверхностного натяжения, характеризующего величину поверхностной энергии волокна. Для обеспечения высокой прочности связи между компонентами необходимо полностью смачивать волокна, что достигается, например, нанесением жидкого связующего на поверхность волокон; при этом поверхностная энергия волокна должна быть больше поверхностного натяжения жидкой матрицы.

В табл. 1 представлены закономерности физико-механических свойств ПЗП, модифицированного оксалатом магния. Как видно из таблицы, все указанные механические свойства композита возрастают с увеличением концентрации оксалата магния. Изменение произошло в основном за счет относительного удлинения при разрыве с 9,52 % до 11,6 %, а ударная вязкость меньше реагировала на изменение концентрации добавки.

Таблица 1

Изменение физико-механических свойств ПЗП, модифицированного оксалатом магния.

Композиционный состав, (ПЗП) в пересчете на 100 массовых частей	Оксалат магния		
	Композиционный состав, (ПЗП) в пересчете на 100 массовых частей	Относительное удлинение при разрыве, %	Относительная вязкость, кДж/м ²
ПЗП+0,1	8,5	910	26,4
ПЗП+0,3	9,0	645	28,5
ПЗП+0,5	9,2	480	32,7
ПЗП+0,8	9,8	376	35,6
ПЗП+1,0	14,4	165	39,5
ПЗП+2,0	14,6	124	41,6

Рисунок 1. Относительное удлинение при разрыве ПЦП (%) в зависимости от соотношения добавок (%): 1. Оксалат алюминия. 2. Оксалат меди(II). 3. Оксалат магния,

Рисунок 2. Зависимость (%) прочности при растяжении (МПа) ПЦП от количества добавок: 1. Оксалат магния, 2. Оксалат меди(II), 3. Оксалат алюминия

Относительное удлинение при разрыве уменьшалось с увеличением концентрации добавки. Это было заметно во всех образцах в диапазоне концентраций добавки до 1%. После этого на относительное удлинение композиции постепенно влияло изменение концентрации добавки (рис. 1). Увеличение прочности композита наблюдалось при добавлении наибольшего количества оксалата магния и наименьшего количества оксалата магния (рис. 2). Это можно объяснить уменьшением активности металлов или увеличением атомного радиуса элементов. Остальные наполнители (оксалаты магния и

оксалат алюминия) придают физико-механические свойства композита (рис. 1 и 2)

Закономерность физико-механических свойств ПЗП, модифицированного оксалатом магния.

Причиной таких изменений структуры жидкости является увеличение расстояния между молекулами полимерной матрицы и образование кристаллических сфер. В этом пояснении подтверждается, что предел прочности композиции меняется в зависимости от концентрации наполнителя. При добавлении различных концентраций оксалатов прочность композита существенно возросла до 1 %, затем с увеличением концентрации соли прочность композита практически не влияла.

Краткое содержание. Определены оптимальные условия синтеза оксалата магния. Был изучен инфракрасный спектр полученного результата. Обнаружено наличие полосы магния при 718 см^{-1} и карбонильной группы при 1470 см^{-1} . Добавлен полиэтилен низкой плотности (ПЗП), повышена прочность на разрыв. Изучена зависимость концентрации наполнителя от физико-механических свойств полимерных композитов с нанонаполнителями.

Использованная литература:

1.Тожиев П.Ж., Нормуродов Б.А., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т. Изучение физико- механических свойств высоконаполненных полиэтиленовых композиций //Universum.Химическая технология. электронный научный журнал. 2018. № 2 (47). С. 62-65.

2.Асматулу Р., В. С., Хан, Р. Дж. Редди и М. Джейлан. «Синтез и анализ инъекций. Формование нанокомпозити из переработанного полиэтилена высокой плотности с Графеновые наноплаки, Полимерные композити, вып.36 (9), 2015, С. 1565-1573.

3.Ден Сипрари, Карл Джейкоб и Рина Танненбаум, «Характеристика полимера». Нанокомпозит Интерпхасе и ее влияние на механические свойства макромолекули», том 39, 2006, С. 6565-6573.

4.Кенжаев Д.Р. “Паст зичликка эга бўлган полиэтиленни маҳаллий хомашёлар асосида модификациялашнинг технологик жараёнини ишлаб чиқиш” //дисс.автореферат. Тошкент 2019. 32 бет. 75. 105-бет